

Capitol 20 – PRESCRIPTII PRIVIND EVALUAREA SUSTENABILITĂȚII INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Chapter 20 – PRESCRIPTIONS REGARDING THE ASSESSMENT OF THE SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Alina SUSLENCO¹
Marilena DONCEAN²

Abstract

This paper approaches sustainability as a basic pillar in achieving the competitiveness of higher education institutions. Thus, the purpose of the paper resides in the evaluation of the sustainability of higher education institutions. As a result, 4 higher education institutions were selected: „Alec Russo” State University from Balti, Moldova’s Academy of Economic Studies, Moldova State University and „Alexandru Ioan Cuza” University from Iasi. Towards the end, we can mention that following the sustainability assessment, the higher education institution most focused on achieving the Sustainable Development Goals is the „Alexandru Ioan Cuza” University in Iasi, which has accumulated a maximum score. The research methodology focused on the use of the following research methods: analysis and synthesis, induction and deduction, scientific abstraction, qualitative research.

JEL:Q01, Q56, I23

Introducere

Sustenabilitatea este un concept centrat spre atingerea obiectivelor de dezvoltare umană și susținerea simultană a capacității ecosistemelor prin furnizarea de resurse naturale și protejarea vieții și a naturii, fără a diminua șansele generațiilor viitoare.

Analizând literatura de specialitate, putem remarca că există mai multe frământări conceptuale referitoare la conceptele utilizate în definirea procesului de atingere a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. În acest sens, cercetătorii utilizează astfel de concepte precum sustenabilitate, dezvoltare durabilă, dezvoltare sustenabilă.

Cercetătorii din literatura de specialitate din Republica Moldova, România, utilizează toate trei concepte pentru a defini demersul de atingere a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.

În literatura de specialitate în limba engleză, cercetătorii optează pentru conceptul de sustenabilitate, care cel mai des apare în lucrările cercetătorilor din Marea Britanie, Danemarca, Țările Scandinave, Olanda, SUA, Canada, Australia, etc.

În acest sens, pentru a aduce o lumină în esența conceptelor de sustenabilitate, dezvoltare durabilă, dezvoltare sustenabilă, considerăm utilă prezentarea esenței lor, în tabelul 1.

Tabelul 1. Definierea conceptelor de sustenabilitate, dezvoltare durabilă, dezvoltare sustenabilă

Sustenabilitate	Dezvoltare durabilă	Dezvoltare sustenabilă
„Sustenabilitatea este conceptul care se rezumă la capacitatea de susținere și este folosit de multă vreme de biologi, însă până acum a fost doar rareori luat în considerație de economiști” (Simonis, 2008).	„Dezvoltarea durabilă cuprinde totalitatea metodelor de dezvoltare socio-economică ce se focusează pe asigurarea unui echilibru între aspectele economice, sociale și ambientale și elementele capitalului natural.” (ONU, 2019)	„Dezvoltarea sustenabilă include trei componente: mediu, societate și economie” (UNESCO, 2006).

¹ Dr. hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, e-mail: alina.suslenco@mail.ru

² CS III dr., Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale “ Gh.Zane”, e-mail: doncean_m1967@yahoo.com

Sustenabilitate	Dezvoltare durabilă	Dezvoltare sustenabilă
„Sustenabilitatea este atinsă atunci când toți oamenii de pe Pământ pot trăi bine fără a compromite calitatea vieții pentru generațiile viitoare” (Jucker, 2006)	„Dezvoltarea durabilă este un concept care se referă mai degrabă la asigurarea unui echilibru dintre mediul economic-social- de mediu la nivelul unei regiuni, țări” (Dexonline, 2022).	„Dezvoltarea sustenabilă este o dezvoltare care protejează mediul, deoarece un mediu durabil permite atingerea dezvoltării sustenabile (Duran, 2015).
„Sustenabilitatea este un proces care ajută la crearea unei economii circulare și a unei calități ridicate a vieții, respectând necesitatea de a susține consumul de resurse naturale și de a proteja mediul înconjurător” (Clough, 2011).	„Dezvoltarea durabilă sau sustenabilă este dezvoltarea ce răspunde nevoilor din prezent, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și asigura propriile lor nevoi” (WCED, 1987).	
„Sustenabilitatea este capacitatea de a-și asigura continuitatea pentru o perioadă de timp: de a dăuna puțin, sau deloc mediului, și, în consecință, de a dura o perioadă lungă de timp” (Dicționarul Cambridge, 2022)	„Dezvoltarea durabilă sau dezvoltarea sustenabilă desemnează o modalitate de utilizare a resurselor, care tinde să satisfacă necesitățile umane simultan cu prezervarea mediului înconjurător, astfel încât aceste nevoi să poată fi satisfăcute nu numai în prezent, ci și în viitor” (Maxim, 2010, p. 75).	
„Sustenabilitatea este asigurarea echilibrului economic-social-de mediu” (Agheorghiesei, 2019).	„Dezvoltarea durabilă sau sustenabilă presupune obținerea unui echilibru în termen lung în ceea ce privește progresul simultan pe trei dimensiuni: economic, social și de mediu” (Covaș, 2020, p. 26)	

Sursa: elaborat de autor în baza definițiilor autorilor

Interpretând datele tabelului 1., putem observa că nu există diferențe semnificative dintre conceptele de sustenabilitate, dezvoltare durabilă, dezvoltare sustenabilă, fiecare dintre aceste concepte se referă la dezvoltarea societății în vederea asigurării unui echilibru economic, social, de mediu, pentru a crea mediu durabil, fără a compromite posibilitățile de dezvoltare a generațiilor viitoare.

Cercetătorul Costel Istrate, profesor la universitatea UAIC din Iași, în lucrarea sa „Sustenabilitatea în învățământul superior – modele, intenții declarative, realizări, evaluare și propuneri de acțiune”, menționează că sustenabilitatea și dezvoltarea durabilă sunt termeni pe care îi va utiliza în același context în lucrarea sa (Istrate, 2019, p. 37).

Potrivit expertului pe latura sustenabilității, directorului Institutului de Guvernanță Corporativă și Sustenabilitate, din cadrul UAIC, Agheorghiesei-Corodeanu, D-T., conceptul de sustenabilitate, provenit din limba engleză a fost adaptat în spațiul românesc cu noțiunea de dezvoltare durabilă”. Potrivit cercetătorului „dezvoltarea durabilă este un proces dinamic, de atingere a echilibrului pe cele 3 dimensiuni: economic, social, de mediu, pe când sustenabilitatea este un output al dezvoltării durabile, un rezultat pe care îl obțin companiile/ instituțiile care se aliniază la procesul dezvoltării durabile (Agheorghiesei, 2019, p. 13).

Dacă ar fi să facem o analiză a aplicabilității practice a conceptelor de *sustenabilitate*, *dezvoltare durabilă*, *dezvoltare sustenabilă*, în sistemul de învățământ superior, atunci putem remarca că toate comisiile, centrele, instituturile, asociațiile de studenți care se preocupă de problemele de aliniere a instituțiilor de învățământ superior la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, din instituțiile de învățământ superior de peste hotare, au preluat conceptul de sustenabilitate.

Totodată, analizând alinierea Universității Babeș-Bolyai din România, putem remarca că universitatea utilizează conceptul de *dezvoltare sustenabilă* pentru a raporta eforturile depuse de universitate în alinierea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Astfel, în cadrul universității atât secțiunea de pe site-ul universității, cât și raportul publicat de universitate utilizează conceptul de dezvoltare sustenabilă (UBB, 2022).

În secolul XXI, un secol al dinamismului, secol marcat de schimbări majore care au afectat și sectorul învățământului superior, care a devenit extrem de vulnerabil în fața multiplelor provocări, dintre care cea mai pronunțată s-a dovedit a fi pandemia COVID-19, care a bulversat, modificat și redefinit atât principiile și politicile din învățământul superior, cât și perspectivele de dezvoltare pe viitor.

Pandemia a modificat viziuni, a deșradăcinat stereotipuri și a contribuit la intensificarea colaborării și parteneriatului. În contextul pandemiei, atât studenții, cât și mediul academic au fost loviți de schimbări majore, la care trebuiau să se adapteze momentan, în vederea asigurării calității în procesul educațional.

Totodată, pandemia a impus o reacție rapidă atât din partea echipei manageriale a instituției de învățământ superior, în vederea gestionării corecte a crizei pandemice, cât și din partea profesorilor, care au fost impuși să diversifice metodele de predare și să absoarbă rapid noua modalitate de interacțiune cu studenții în vederea asigurării calității în desfășurarea procesului educațional.

Ca element de bază în depășirea multiplelor provocări conturate în secolul XXI, instituțiile de învățământ superior au fost nevoite să apeleze la potențialul uman, să valorifice rapid cunoștințele și să-și dezvolte abilitățile și deprinderile, competențele necesare pentru a putea face față noilor cerințe.

Cu toate acestea, instituțiile de învățământ superior sunt obligate să se adapteze la standardele, reglementările și normele internaționale, în vederea sporirii competitivității sistemului de învățământ superior din Republica Moldova.

O provocare pentru sistemul de învățământ superior din Moldova rămâne atingerea competitivității, unde universitățile trebuie să facă față concurenței acerbe, să atragă studenți, să formeze acele competențe studenților, care le vor ajuta să fie competitivi pe piața muncii, să asigure un proces eficient de inserție.

În contextul celor evidențiate anterior, menționăm că universitățile, ca agenți ai schimbării, ca centre de stimulare și cultivare a gândirii creative, trebuie să implementeze un management al sustenabilității universitare, în vederea formării unei imagini favorabile care ar loializa și fideliza studenții, creând un parteneriat de încredere universitate-student.

Fiecare instituție de învățământ superior trebuie să identifice avantaje competitive palpabile și să valorifice acei piloni care o ajută să fie atractivă în ochii beneficiarilor săi – studenților, pășind cu fermitate pe calea sustenabilității.

În vederea efectuării unei radiografii a demersurilor de atingere a sustenabilității de către instituțiile de învățământ superior, am considerat necesară promovarea unei cercetări calitative, care ne-a ajutat să evaluăm situația reală în cadrul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și România la capitolul racordării instituției de învățământ superior în atingerea sustenabilității.

Studiul empiric a fost realizat pe baza unui interviu, care a avut în calitate de subiecți ai cercetării cadrele didactice din cadrul universităților din Republica Moldova și România (ASEM, USM, USARB, UAIC), utilizând în calitate de metodă interviul, iar instrumentul de cercetare fiind ghidul de interviu.

Scopul cercetării este evaluarea măsurilor, aplicate de instituțiile de învățământ superior din Moldova și România în vederea atingerii sustenabilității în instituțiile de învățământ superior.

Obiectivele specifice ale cercetării subsumate atingerii scopului cercetării sunt:

O1: evaluarea măsurilor de atingere a sustenabilității în cadrul instituțiilor de învățământ superior pe dimensiunea economică, socială, de mediu, educațională;

O2: evaluarea aportului cadrelor didactice în atingerea sustenabilității;

O3: evaluarea măsurilor care urmează a fi aplicate de către universități în atingerea sustenabilității.

Premisele cercetării sunt:

P0: sustenabilitatea instituțiilor de învățământ superior poate fi atinsă prin intermediul aplicării unui management al sustenabilității universitare axat pe cooperarea întregii comunități academice;

P1: instituțiile de învățământ superior acordă o atenție sporită performanțelor obținute pe latura economică în detrimentul celor obținute pe latura socială, de mediu, educațională;

P2: cadrele didactice manifestă preocupări reduse privind atingerea sustenabilității;

P3: principala măsură care urmează a fi aplicată de către instituțiile de învățământ superior în atingerea sustenabilității este implementarea managementului sustenabilității universitare.

Metoda de cercetare. În vederea atingerii obiectivelor și validării premiselor cercetării, am utilizat metoda interviului de opinie, iar în calitate de instrument al cercetării, ghidul de interviu.

Designul instrumentului cercetării- Ghidul de interviu cuprinde 9 întrebări

Subiecții și eșantionul cercetării

În calitate de respondenți ai cercetării au fost cadrele didactice ale universităților din Republica Moldova, România. La cercetare au participat cadre didactice, reprezentanți ai staff-ului administrativ din cadrul universităților: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Moldova.

Eșantionul cercetării a fost format din 26 de cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior participante la studiu (ASEM, USM, USARB, UAIC).

Analizând rezultatele obținute de la cadrele didactice participante la studiu, observăm că principalele măsuri aplicate de instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova pe dimensiunea economică a sustenabilității sunt: utilizarea eficientă a resurselor, inovarea, obținerea performanțelor economice, digitalizarea activităților științifico-didactice.

Pe de altă parte, analizând răspunsurile primite din partea cadrelor didactice ale UAIC, putem observa că, pe lângă utilizarea rațională a resurselor, universitatea se concentrează pe inovații și cercetări pe latura sustenabilității, re tehnologizării laboratoarelor, sălilor de curs și seminar, în vederea atingerii sustenabilității, stimularea implicării tuturor stakeholderilor în obținerea performanțelor maxime, colaborarea cu mediul de afaceri, dar și atragerea de investiții, valorificarea eficientă a infrastructurii existente și digitalizarea puternică a mediului educațional.

În același context, cercetând preocupările universităților din Republica Moldova privind dimensiunea socială a sustenabilității, remarcăm că ele se concentrează pe asigurarea echității sociale, egalității în gen, non-discriminării, pe când universitatea UAIC, pe lângă aceste preocupări, manifestă interes față de elaborarea de politici clare și transparente privind asigurarea egalității de șanse/ de gen, echității sociale; non-discriminarea și incluziunea socială; implementarea politicilor europene privind egalitatea de gen; parteneriate cu mediul economic pentru integrarea cu succes a absolvenților pe piața muncii; comunicare multi-chanel și transparență în activitate în beneficiul tuturor categoriile de stakeholderi; eforturi constante pentru oferirea a cât mai multor burse pentru studenți, inclusiv cu sprijinul mediului privat; proiecte academice și de cercetare care consolidează îndeplinirea misiunii universității în dezvoltarea societății; colaborare cu autoritățile publice locale în proiecte care susțin dezvoltarea comunității; condiții de muncă adecvate pentru angajați, îmbunătățirea politicilor de personal ținând cont de nevoile angajaților.

Pe de altă parte, cercetând demersul de atingere a sustenabilității a universităților din Moldova pe dimensiunea de mediu, se constată că cea mai mare parte dintre respondenți au notat economia circulară, managementul deșeurilor, economisirea resurselor, reciclarea hârtiei. În același context, respondenții din partea UAIC au notat preocupări constante ale universității pentru consumul responsabil de resurse; digitalizarea puternică (ceea ce contribuie semnificativ la reducerea consumului de hârtie); achiziționarea de tehnologii și echipamente moderne care sunt nepoluante și cu un consum minim de energie, demersuri de eficientizare a managementului deșeurilor, implementarea elementelor de economie circulară.

Pe dimensiunea educațională, universitățile din Republica Moldova manifestă preocupări precum adaptarea curriculumului, cercetări pe latura sustenabilității, noi discipline.

Tablelul 2. Preocupările universităților ASEM, USM, USARB, UAIC privind latura economică, socială, de mediu și educațională a sustenabilității

Universitățile din Republica Moldova (ASEM, USM, USARB)	Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
<i>Dimensiunea economică</i>	
utilizarea eficientă a resurselor, inovarea, obținerea performanțelor economice, digitalizarea activităților științifico-didactice	pe lângă utilizarea rațională a resurselor, universitatea se concentrează pe inovații și cercetări pe latura sustenabilității, re tehnologizarea laboratoarelor, sălilor de curs și seminar în vederea atingerii sustenabilității, stimularea implicării tuturor stakeholderilor în obținerea performanțelor maxime, colaborarea cu mediul de afaceri, dar și atragerea de investiții, digitalizarea puternică a mediului educațional
<i>Dimensiunea socială</i>	
echitatea socială, egalitatea în gen, non-discriminarea	elaborarea de politici clare și transparente privind asigurarea egalității de șanse/ de gen, echității sociale, non-discriminarea și incluziunea socială; implementarea politicilor europene privind egalitatea de gen; parteneriate cu mediul economic pentru integrarea cu succes a absolvenților pe piața muncii; comunicare multi-chanel și transparență în activitate în beneficiul tuturor categoriile de stakeholderi; proiecte academice și de cercetare care consolidează îndeplinirea misiunii universității în dezvoltarea societății; colaborare cu autoritățile publice locale în proiecte care susțin dezvoltarea comunității.
<i>Dimensiunea de mediu</i>	
economia circulară, managementul deșeurilor, economisirea resurselor, reciclarea hârtiei	preocupări constante ale universității pentru consumul responsabil de resurse; digitalizarea puternică; achiziționarea de tehnologii și echipamente moderne care sunt nepoluante și cu un consum minim de energie, demersuri de eficientizare a managementului deșeurilor, implementarea elementelor de economie circulară.
<i>Dimensiunea educațională</i>	
adaptarea curriculumului, cercetări pe latura sustenabilității, introducerea de noi discipline	integrarea conceptelor sustenabilității în curriculum; proiecte de dezvoltare instituțională și de cercetare pe tema sustenabilității și a rolului acesteia în asigurarea unui act educațional de calitate; organizarea de workshop-uri și conferințe pe tema sustenabilității în educație și în afaceri; colaborarea cu experți în domeniul sustenabilității; publicații științifice pe tema sustenabilității; crearea de abilități și competențe specifice în sustenabilitate pentru studenți în vederea integrării cu succes a acestora pe piața muncii; adaptarea continuă a programelor de studii la realitatea economico-socială națională și internațională pentru construirea unei societăți sustenabile; promovarea unei culturi a sustenabilității prin întregă activitate academică.

Sursa: elaborat de autor în baza rezultatelor cercetării calitative

În cadrul UAIC, preocupările pe latura educațională sunt mult mai consolidate și țin de integrarea conceptelor sustenabilității în curriculum (discipline specifice, corelarea conceptelor specifice predate la fiecare disciplină cu acele concepte specifice sustenabilității; proiecte de

dezvoltare instituțională și de cercetare pe tema sustenabilității și a rolului acesteia în asigurarea unui act educațional de calitate; entități specifice pentru promovarea rolului sustenabilității în educație și cercetare; organizarea de workshop-uri și conferințe pe tema sustenabilității în educație și în afaceri; colaborarea cu experți în domeniul sustenabilității; publicații științifice pe tema sustenabilității; crearea de abilități și competențe specifice în sustenabilitate pentru studenți în vederea integrării cu succes a acestora pe piața muncii; adaptarea continuă a programelor de studii la realitatea economico-socială națională și internațională pentru construirea unei societăți sustenabile; promovarea unei culturi a sustenabilității prin întreaga activitate academică; implicarea studenților în proiecte de responsabilitate socială.

Analizând părerile respondenților privind implicarea cadrelor didactice în atingerea sustenabilității, sesizăm o dispersare majoră a răspunsurilor primite de la cadrele didactice din Republica Moldova față de respondenții UAIC. Astfel, cea mai mare parte dintre cadrele didactice din instituțiile de învățământ superior din Moldova au notat preocupări reduse spre medii ale cadrelor didactice privind atingerea sustenabilității, pe când cadrele didactice din cadrul UAIC au notat preocupări majore ale cadrelor didactice privind atingerea sustenabilității.

Sintetic, datele obținute sunt prezentate în cadrul tabelului 3. Acestea sugerează că, de fapt, cadrele didactice din universitățile din Moldova manifestă o implicare medie, 65% dintre respondenți, pe când cele din UAIC manifestă o implicare activă, constantă de atingere a sustenabilității instituționale, fapt notat de 50% dintre respondenți. Rezultatele obținute puntează necesitatea implicării active a cadrelor didactice în atingerea sustenabilității prin intermediul includerii în curriculum a cursurilor/ unităților de învățare care ar ajuta formarea către studenți a competențelor de sustenabilitate.

Tabelul 3. Preocupările cadrelor didactice din cadrul universităților ASEM, USM, USARB, UAIC privind atingerea sustenabilității

ASEM, USM, USARB	UAIC
<i>Preocupări reduse</i>	
25%	16,67%
<i>Preocupări medii</i>	
65%	33,33%
<i>Preocupări importante</i>	
10%	50%

Sursa: elaborat de autor în baza rezultatelor cercetării calitative

Totodată, apare necesitatea de a intensifica cercetările pe tematica sustenabilității, de a accesa proiecte de cercetare, pe de o parte, dar și de a publica articole pe tematica dată.

Studiind părerile respondenților cu referire la măsurile ce urmează a fi implementate în cadrul instituțiilor de învățământ superior în vederea racordării lor spre atingerea sustenabilității, pe dimensiunea economică, respondenții universităților din Moldova au notat că ar fi benefică eficientizarea continuă a utilizării resurselor, atingerea performanței, implementarea proceselor inovative, crearea inovațiilor, implementarea unui sistem de achiziții pe criterii de durabilitate; raportare sustenabilă (non-financiară) sau integrată. Pe de altă parte, cadrele didactice din UAIC sunt de părerea că este necesară consolidarea unei culturi a sustenabilității în rândul personalului academic, administrativ, a comunității studențești, care să susțină sustenabilitatea economică; continuarea măsurilor deja adoptate în acest sens; crearea campusurilor verzi, care să funcționeze pe baza unor surse alternative de energie (panouri solare, de exemplu); managementul deșeurilor; digitalizarea puternică.

Pe dimensiunea socială, respondenții universităților din Moldova au notat că ar fi necesară asigurarea non-discriminării, incluziunii sociale, necesitatea realizării unei evaluări a situației existente, apoi o cercetare cu privire la inițiativele întreprinse de universitățile lider în domeniul dat, asigurarea necesităților de bază ale angajaților, securitatea la locul de muncă, echilibrul între muncă și viața socială, asigurarea accesului egal la resurse a tuturor componentelor organizaționale. Pe lângă aceasta, respondenții din UAIC au notat că ar fi benefică formarea unei culturi societale despre sustenabilitate, implicarea activă, motivarea și responsabilizarea personalului, recunoașterea și promovarea proiectelor, acțiunilor și activităților de responsabilitate socială prin premierea și implementarea lor, promovarea egalității de șanse în învățământul superior.

Pe dimensiunea de mediu, respondenții instituțiilor de învățământ superior din Moldova au notat că ar fi benefică aplicarea de măsuri precum economia circulară, implicarea studenților în inițiative de mediu, reducerea numărului de documente, rapoarte, solicitate pe suport de hârtie, reparații la blocurile de studii și cămine în scopul economiei energetice, dezvoltarea proiectelor de prelucrare a deșeurilor.

Respondenții din cadrul UAIC, însă, sunt de părere că ar fi benefică aplicarea de măsuri precum promovarea responsabilității cu privire la mediu, elaborarea unor politici de reciclare și reducere a deșeurilor, susținerea unor alternative de transport mai puțin poluante, implicarea membrilor comunității academice în mai multe proiecte privind economia circulară care să fie implementate în teritoriul campusului universitar.

Pe dimensiunea educațională, respondenții universităților din Moldova consideră că ar fi favorabilă aplicarea măsurilor precum: introducerea programelor bazate pe învățământul dual; implicarea mediului de afaceri în predarea orelor; programe cu diplome duble; programe cu diverse limbi de instruire, sporirea vizibilității instituționale, adaptarea curriculumului, introducerea în programele de studii a disciplinelor cu privire la dezvoltarea sustenabilă, organizarea diferitor manifestări științifice pe tematica sustenabilității.

Tabelul 4. Măsuri care ar ajuta atingerea sustenabilității în cadrul instituțiilor de învățământ superior

Universitățile din Republica Moldova (ASEM, USM, USARB)	Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
<i>Dimensiunea economică</i>	
eficientizarea continuă a utilizării resurselor, atingerea performanței, implementarea proceselor inovative, crearea inovațiilor, implementarea unui sistem de achiziții pe criterii de durabilitate; raportare sustenabilă (non-financiară) sau integrată	consolidarea unei culturi a sustenabilității în rândul personalului academic, administrativ, a comunității studentești, care să susțină sustenabilitatea economică; continuarea măsurilor deja adoptate în acest sens; crearea campusurilor verzi, care să funcționeze pe baza unor surse alternative de energie (panouri solare, de exemplu); managementul deșeurilor; digitalizarea puternică.
<i>Dimensiunea socială</i>	
asigurarea non-discriminării, incluziunii sociale, necesitatea realizării unei evaluări a situației existente, apoi o cercetare cu privire la inițiativele întreprinse de universitățile lider în domeniul dat, asigurarea necesităților de bază ale angajaților, securitatea la locul de muncă, echilibru între muncă și viața socială, asigurarea accesului egal la resurse a tuturor componentelor organizaționale	formarea unei culturi societale despre sustenabilitate, implicarea activă, motivarea și responsabilizarea personalului, recunoașterea și promovarea proiectelor, acțiunilor și a activităților de responsabilitate socială prin premierea și implementarea lor, promovarea egalității de șanse în învățământul superior.
<i>Dimensiunea de mediu</i>	
aplicarea de măsuri precum economia circulară, implicarea studenților în inițiative de mediu, reducerea numărului de documente, rapoarte, solicitate pe suport de hârtie, reparații la blocurile de studii și cămine în scopul economiei energetice, dezvoltarea proiectelor de prelucrare a deșeurilor	aplicarea de măsuri precum promovarea responsabilității cu privire la mediu, elaborarea unor politici de reciclare și reducere a deșeurilor, crearea campusurilor verzi, susținerea unor alternative de transport mai puțin poluante, implicarea membrilor comunității academice în mai multe proiecte privind economia circulară, care să fie implementate în teritoriul campusului universitar

Universitățile din Republica Moldova (ASEM, USM, USARB)	Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
<i>Dimensiunea educațională</i>	
introducerea programelor bazate pe învățământul dual; implicarea mediului de afaceri în predarea orelor; programe cu diplome duble; programe cu diverse limbi de instruire, sporirea vizibilității instituționale, adaptarea curriculumului, introducerea în programele de studii a disciplinelor cu privire la dezvoltarea sustenabilă, organizarea diferitor manifestări științifice pe tematica sustenabilității	dezvoltarea curriculumului universitar în domeniu, amplificarea problemelor de cercetare, încurajarea studenților privind implementarea politicilor de sustenabilitate, încorporarea conceptului în disciplinele academice, formarea de competențe de responsabilitate pentru creșterea sustenabilității, integrarea conceptelor sustenabilității în toate disciplinele predate, formarea de competențe specifice în sustenabilitate; consolidarea culturii sustenabilității în actul educațional; implementarea de programe de formare pentru personalul academic pe tematica sustenabilității; promovarea unor proiecte educaționale și de cercetare specifice cu implicarea a cât mai multor categorii de stakeholderi

Sursa: elaborat de autor în baza rezultatelor cercetării calitative

Pe de altă parte, respondenții UAIC sunt de părere că, pe dimensiunea educațională, ar fi utilă aplicarea de măsuri precum: dezvoltarea curriculumului universitar în domeniu, amplificarea problemelor de cercetare, încurajarea studenților privind implementarea politicilor de sustenabilitate, încorporarea conceptului în disciplinele academice, formarea de competențe de responsabilitate pentru creșterea sustenabilității, integrarea conceptelor sustenabilității în toate disciplinele predate, formarea de competențe specifice în sustenabilitate; consolidarea culturii sustenabilității în actul educațional; implementarea de programe de formare pentru personalul academic pe tematica sustenabilității; promovarea unor proiecte educaționale și de cercetare specifice cu implicarea a cât mai multor categorii de stakeholderi.

Cercetând evaluarea orientării spre sustenabilitate a universității de către respondenții cercetării, putem observa că cea mai mare parte dintre respondenții cercetării ai universităților din Moldova – 40% – au evaluat, pe o scală de la 1 la 5, cu cifra 2, fiind urmați de 30%, care au evaluat cu cifra 3 și câte 15% au evaluat cu cifra 1 și 4.

Pe de altă parte, respondenții din cadrul UAIC au evaluat demersul de atingere a sustenabilității de către instituția de învățământ superior din care fac parte cu cifra 1 și 4, 33,33% dintre respondenți, pe când cu cifra 3 și 5 au evaluat 16,67% dintre respondenți.

Figura 1. Evaluarea demersului de atingere a sustenabilității de instituțiile de învățământ superior, pe o scală de la 1 la 5

Sursa: elaborată de autor în baza rezultatelor cercetării calitative

Din rezultatele obținute, putem remarca preocupări reduse ale universităților din Moldova în vederea atingerii sustenabilității. Aceasta se explică prin multiplele probleme, provocări cu care se confruntă astăzi instituțiile de învățământ superior, care lasă eclipsată tema sustenabilității universitare, deși în contextul crizei energetice, globale, sustenabilitatea apare ca o pârgie și demers de depășire a crizei. Rezultatele obținute punctează preocupări importante pe latura atingerii sustenabilității realizate de către UAIC, dar aceste preocupări nu sunt suficiente, dat fiind faptul că o parte dintre respondenți opinează că ele sunt haotice și nu se resimt asupra funcționării universității.

Principalele preocupări cheie ale universităților din Moldova în privința atingerii sustenabilității se concentrează asupra educării studenților, ajutorarea acestora în dobândirea de cunoștințe despre interacțiunea complexă dintre factorii economici, sociali și de mediu; optimizarea utilizării resurselor; elaborarea de politici în domeniul populației, acțiunilor ecologice, economiei circulare, asigurării egalității, sporirii calității în domeniul predare-cercetare, identificării soluțiilor de depășire a provocărilor, crizelor și concurențelor, de atragere a studenților.

În schimb, UAIC se contrecează pe atragerea de investiții în consolidarea infrastructurii; tehnologii și echipamente performante care susțin sustenabilitatea; digitalizare puternică; proiecte public-private care susțin sustenabilitatea; entități specifice care susțin promovarea principiilor și a cunoașterii în domeniul sustenabilității; adaptarea curriculum-ului și integrarea conceptelor-cheie ale sustenabilității în disciplinele private; proiecte de dezvoltare instituțională și de cercetare pe tema sustenabilității; publicații științifice pe tema sustenabilității, asigurarea incluziunii sociale, economisirea resurselor, transport ecologic.

În tabelul 5., am redat repartizarea respondenților cercetării după instituția de învățământ superior din care fac parte. Din datele tabelului, constatăm că la cercetare au participat respondenți din patru instituții de învățământ superior, dintre care trei instituții din Moldova: USM- 8 (31%), ASEM – 7 (27%), USARB – 5 (19%) și UAIC – 6 (23%).

Tabelul 5. *Repartizarea respondenților cercetării după instituția de învățământ superior din care fac parte*

Instituția de învățământ superior	Numărul de respondenți/ ponderea
Academia de Studii Economice din Moldova	7 (27%)
Universitatea de Stat din Moldova	8 (31%)
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți	5 (19%)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași	6 (23%)

Sursa: elaborat de autor în baza rezultatelor cercetării calitative

Rezultatele studiului denotă faptul că în materie de atingerea sustenabilității, universitățile din Republica Moldova întâmpină o multitudine de provocări, precum lipsa de resurse financiare, riscurile externe (situație politică instabilă, concurența neloyală pe piața ofertelor educaționale, numărul de potențiali studenți în descreștere), lipsa de formare în domeniu, dificultatea de a ieși din zona de confort și implicarea activă în acțiuni de sustenabilitate, inclusiv în viața de zi cu zi.

De rând cu universitățile din Moldova, UAIC întâmpină și ea multiple provocări în demersul său de atingere a sustenabilității, precum: resurse insuficiente, conflictul de interese, necesitatea de schimbare a mentalității, provocările tehnologice și profilul generațiilor actuale de studenți, necesitatea unei culturi a sustenabilității în rândul tuturor categoriilor de stakeholderi.

Făcând o analiză comparativă a răspunsurilor primite de la respondenții cercetării din partea universităților din Republica Moldova, pe de o parte, și a celor din România, pe de altă parte, stabilim că universitățile din Republica Moldova implementează măsuri holistice de atingere a sustenabilității, precum: utilizarea rațională a resurselor, economia circulară, implicarea studenților în protejarea mediului, adaptarea curriculumului; universitatea UAIC, însă, implementează măsuri concrete, bazate pe politici eficiente de utilizare a resurselor, de tratare egală, non-discriminare, regulamente care ajută universitatea să-și racordeze sistemul educațional în vederea atingerii sustenabilității. Totuși, atât universitățile din Moldova, cât și UAIC nu dispun de o strategie concretă de asigurare a sustenabilității, care ar cuprinde un plan de acțiuni menite să ajute universitatea să implementeze un management al sustenabilității universitare. Lipsa unei viziuni strategice reduce din posibilitățile de atingere a sustenabilității universitare, dar și din rezultatele acțiunilor întreprinse în acest scop.

Concluzii

Rezultatele cercetării evidențiază necesitatea de implicare a tuturor stakeholderilor, atât a mediului academic, cât și a mediului de afaceri, de rând cu partenerii universității în vederea atingerii sustenabilității, dat fiind faptul că sustenabilitatea implică un demers comun, eforturi consolidate, coordonate la nivelul instituțional, care ar ajuta la cultivarea unei culturi a sustenabilității în campusul universitar, dar și în întreaga societate.

Drept urmare, cercetarea realizată ne permite să evaluăm eforturile depuse de universitățile participante la studiu în atingerea sustenabilității ca fiind reduse, insuficiente, identificând necesitatea numirii unui comitet de sustenabilitate, la nivel instituțional, care ar fi responsabil de implementarea unui management al sustenabilității universitare, cu un plan de acțiuni concret care ar conjuga eforturile fiecărui membru al comunității academice în atingerea sustenabilității, pe de o parte, dar și l-ar responsabiliza, pe fiecare în parte, în demersul de atingere a sustenabilității universitare.

În urma analizei răspunsurilor primite de la cadrele didactice participante la studiu, menționăm că instituțiile de învățământ superior, deși încearcă să depună eforturi de atingere a sustenabilității, pe fiecare dintre cele patru dimensiuni: economică, socială, de mediu și educațională., totuși, întâmpină probleme și provocări de același gen, precum lipsa resurselor financiare, lipsa unei viziuni strategice, lipsa unui management al sustenabilității universitare. Echipa managerială a instituțiilor de învățământ superior ar trebui să-și focalizeze atenția asupra implementării unui management al sustenabilității universitare, conform unui plan de acțiuni concrete, elaborat cu scopul eficientizării atingerii sustenabilității instituționale, cu implicarea activă a tuturor stakeholderilor universității.

Demersul metodologic aplicat în prezentul capitol a debutat cu studiul empiric S2, care s-a rezumat la desfășurarea unei cercetări calitative pe bază de interviuri cu cadrele didactice din țară și de peste hotare privind atingerea sustenabilității instituțiilor de învățământ superior. Astfel, generalizând opiniile cadrelor didactice ale universităților din Moldova, reiterăm faptul că instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova realizează măsuri holistice de atingere a sustenabilității care nu sunt contabilizate, nu sunt evaluate și nu devin parte componentă a unei strategii de atingere a sustenabilității universitare. Deși fiecare instituție realizează varii măsuri, precum utilizarea rațională a resurselor, crearea condițiilor de muncă mai bune, încercări de atingere a economiei circulare, racordarea curriculumului universitar, totuși, aceste activități sunt realizate aleatoriu, nefiind evaluate și publicate, ca parte componentă a unei strategii de atingere a

sustenabilității. Rezultatele studiului denotă o implicare slabă a cadrelor didactice în atingerea sustenabilității, dar și un nivel redus de racordare a universităților în vederea atingerii sustenabilității. Lipsa unui management al sustenabilității universitare împiedică universitățile să fie sustenabile.

Pe de altă parte, conform opiniei cadrelor didactice din România, subliniem ideea că UAIC a depășit deja etapa de conștientizare a necesității de atingere a sustenabilității și implementează politici, măsuri concrete de atingere a sustenabilității universitare. Managementul deșeurilor, achizițiile durabile, procurarea de echipamente și tehnologii nepoluante, asigurarea echității și non-discriminării, parteneriatele cu mediul de afaceri, proiecte și cercetări pe latura sustenabilității, sunt doar câteva dintre activitățile care se realizează deja în cadrul UAIC.

Totuși, putem menționa că, atât universitățile din Moldova, cât și UAIC, nu dispun de un demers strategic în vederea atingerii sustenabilității, nu au elaborată o strategie sau un plan de acțiuni concrete care le-ar ajuta să atingă sustenabilitatea prin implicarea și responsabilizarea fiecărui membru al comunității academice. Rezultatele punctează necesitatea universităților de a începe demersul de atingere a sustenabilității cu realizarea unui management al sustenabilității universitare, de a elabora un plan de acțiuni în vederea atingerii sustenabilității universitare, de a publica rezultatele realizării acțiunilor. În acest mod, universitățile vor reuși să devină sustenabile.

Bibliografie

- Agheorghiesei, D.-T., Asandului, L.-A., Asandului, G. Sustenabilitatea în instituțiile de învățământ superior. Bune practici în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România. In: *Statistical methods and information technologies for the analysis of socio-economic development*. Ucraina: Hmelnitk, Ediția XX-a, 2020, pp. 16-28. ISBN 978-617-7572-36-6. [online]. [citat 12.10.2021]. Disponibil: <<http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1270>>
- Agheorghiesei, D.-T., Onofrei, M. (coord.). *Ghid de bune practici pentru implementarea în cadrul UAIC a mecanismelor moderne de evaluare a calității proceselor de predare și evaluare didactică din perspectiva principiilor sustenabilității*. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2019.
- Covaș, L. *Managementul dezvoltării durabile a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma culturii organizaționale*. Teză de doctor habilitat, Chișinău, 2020. [online]. [citat 10.08.2020]. Disponibil: <http://www.cnaa.md/thesis/56552/>
- Simonis, U. Lester R. Brawn. *Plan B – Rescuing A Planet under Stress and A Civilization in Trouble*. [online]. [citat 12.09.2021]. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/225241327_Lester_R_Brown_Plan_B-Rescuing_a_Planet_under_Stress_and_a_Civilization_in_Trouble
- UNESCO, 2014.[online]. [citat 10.08.2022]. Disponibil: <https://www.eea.europa.eu/ro/articles/catre-o-sustenabilitate-globala>
- ONU, 2015. [online]. [citat 18.05.2022]. Disponibil: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/rp_sustainable_europe_ro_v2_web.pdf
- Report of the World Commission on Environment and Development – Our Common Future, [online]. [citat 12.09.2023]. Disponibil: <https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/wced>
- Sustainability, [online]. [citat 12.09.2023]. Disponibil: <https://www.cloughgroup.com/news/clough-is-proud-to-release-its-first-sustainability-report>
- Jucker, R. Sustainability? Never heard of it!> Some basics we shouldn't ignore when engaging in education for sustainability. [online]. [citat 12.09.2023]. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/242338596_Sustainability_Never_heard_of_it_Some_basics_we_shouldn't_ignore_when_engaging_in_education_for_sustainability
- Dexonline, sustenabilitatea.[online]. [citat 12.09.2023]. Disponibil: [https://www.dex.md/definitie/sustenabilitate#:~:text=O%20defini%C8%9Bie%20pentru%20sustenabilitate&text=sustainable\)%20s.%20f.%20Calitate%20a%20unei,satisfacere%20a%20nevoilor%20genera%C8%9Biiilor%20urm%C4%83toare.](https://www.dex.md/definitie/sustenabilitate#:~:text=O%20defini%C8%9Bie%20pentru%20sustenabilitate&text=sustainable)%20s.%20f.%20Calitate%20a%20unei,satisfacere%20a%20nevoilor%20genera%C8%9Biiilor%20urm%C4%83toare.)
- Dicționarul Cambridge, sustenabilitatea.. [online]. [citat 12.09.2023]. Disponibil: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sustainability>